

Brukerveiledning for skjemaet

Hjemmespråk: Kort skjema for foreldre

Pernille B. Hansen, Eirik Tengesdal og Nina Gram Garmann

Innhold

HVA KAN DU BRUKE SKJEMAET TIL?	3
<hr/>	
HVA KAN VI FORVENTE AV ET BARN MED TYPISK SPRÅKUTVIKLING?	4
<hr/>	
HVORDAN SKILLER FLERSPRÅKLIGE BARN SEG FRA BARN SOM SNAKKER NORSK HJEMME?	5
<hr/>	
NÅR ER DET GRUNN TIL Å UNDERSØKE NÆRMERE?	6–7
<hr/>	
VIL DU LÆRE MER OM ET FLERSPRÅKLIG BARNEHAGEMILJØ?	8
<hr/>	
NOEN NYTTIGE BØKER OG FORSKNINGSARTIKLER	9
<hr/>	

Hva kan du bruke skjemaet til?

Skjemaet er laget for **barnehagepersonale, helsesykepleiere** eller **logopeder**. Det kan brukes til å bli bedre kjent med et barns språkbakgrunn og for å vurdere om et barn kan ha risiko for forsinket språkutvikling. Skjemaet er ikke validert, men er forskningsbasert og bygger på tidligere versjoner som er grundig utprøvd (Hansen & Simonsen, 2016; Tuller, 2015).

Barnehagen

Ifølge rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) har barnehagen **ansvar for norsk- og morsmålsutvikling** hos barn som lærer flere språk. For å støtte barnas utvikling på alle språkene de lærer, må vi vite hvilke språk de har i omgivelsene sine. Dette skjemaet kan du bruke som en guide i en samtale med **foresatte** om hvilke språk barn hører i hverdagen. Du kan enten be de foresatte fylle ut skjemaet selv før dere møtes, eller dere kan fylle det ut sammen.

Barnehagen, helsestasjonen og logopeden

Skjemaet er ikke et diagnostisk verktøy som kan brukes til å oppdage utviklingsmessige språkforstyrrelser, men svarene på noen av spørsmålene kan indikere om det er grunn til å undersøke nærmere om barnet har forsinket språkutvikling. Skjemaet er ikke validert, men vi har plukket ut spørsmål som ifølge forskning kan være risikofaktorer for forsinket språkutvikling.

Hva er utviklingsmessige språkforstyrrelser?

Noen barn har generelle problemer med å forstå språklige ytringer eller med å bli forstått av andre. Dette kalles utviklingsmessige språkforstyrrelser. Hvis et barn har slike problemer, vil de vise seg i alle språkene barnet lærer. Noen barn snakker et annet språk enn norsk hjemme. De kan ha utfordringer med å lære norsk, men ikke ha problemer med hjemmespråket. I så fall har de ikke generelle utfordringer med å lære språk.

Hva kan vi forvente av et barn med typisk språkutvikling?

Oversikt over barns språkutvikling. Babbling og første ord er omtrentlige milepæler, de to siste er minimumsmilepæler.

I skjemaet spør vi etter flere tidlige milepæler. Hva er vanlig? De fleste babyer begynner å bable fra de er omtrent et halvt år gamle, og de første orda (*mamma, pappa, ball*) dukker opp rundt ettårsdagen. Når barn fyller to, kan de si flere enn femti ord og de har stort sett begynt å sette sammen ord, for eksempel *min ball* eller *gå der*. Fra treåringer hører vi ofte lange setninger. Noen ganger kan de være vanskelige å forstå, i hvert fall for en som ikke kjenner dem. Uttalen er nemlig fortsatt under utvikling.

ball

min ball

mamma
hente ball

Hvordan skiller flerspråklige barn seg fra barn som snakker norsk hjemme?

Barn sier stort sett sine første ord like tidlig uansett hvor mange språk de lærer, men det er vanskelig å forutsi hvilket språk de første orda kommer på. Flerspråklige barn er også omtrent like gamle når de starter å sette sammen ord. Ytringene deres kan se annerledes ut: Ofte finner vi elementer fra flere språk i samme ytring. Det er vanlig også blant flerspråklige voksne (*Det var cringe*).

Siden utviklingsmessige språkforstyrrelser viser seg i alle språkene som et barn prøver å kommunisere på, er det viktig å få oversikt over hele barnets språkkompetanse for å kunne vurdere om språkutviklinga kan være forsinka. Om vi bare følger med på utviklinga i norsk, blir det som å lese en bok, men hoppe over annenhver side. Vi ser ikke helheten. Skjemaet vårt er laget for å innhente informasjon fra de foresatte om språkbakgrunn og språkbruk hjemme, for å bidra til en slik helhetlig innsikt.

i INTERAKTIVT PDF-SKJEMA

- Du kan fylle ut skjemaet elektronisk. Som standard skjer det interaktivt:
- Felt tilpasser seg automatisk svar
- Visse felt i vurderingsarket fylles ut
- Du kan overstyre automatisk tekst
- Utfylt skjema kan lagres og skrives ut
- Nyere versjoner av Adobe Acrobat støtter de interaktive funksjonene

Når er det grunn til å undersøke nærmere?

Noen av svarene på skjemaet kan gi indikasjoner på om det er grunn til å undersøke språkutviklinga til barnet nærmere, særlig spørsmål 6, 12, 13, 14 og 15. Det er større grunn til bekymring dersom flere av svarene på disse spørsmålene peker i samme retning. Husk at det kan være mange grunner til forsinka språkutvikling, og det kan være lurt å starte med å sjekke barnets hørsel, for å kunne starte med tegnspråk så tidlig som mulig.

Spørsmål 6 (det første ordet): Siden det er vanlig å si sitt første ord når man er omtrent ett år, er det grunn til å undersøke nærmere dersom de foresatte oppgir et mye senere tidspunkt. Undersøk i så fall om barnet hører flere språk daglig og om de har fylt ut når barnet sa sitt første ord på et hvilket som helst språk, eller om de har fylt ut for når barnet sa sitt første ord på norsk.

Spørsmål 12 (foresatte er bekymra): Hvis de foresatte er bekymra for, og lite fornøyd med, barnets språkutvikling, er det grunn til å undersøke nærmere. Hvis de foresatte svarer «1 = ikke fornøyd», anbefaler vi å be de foresatte om å utdype. Sammenlign med inntrykket du har: Er det grunn til å undersøke barnets språkferdigheter nærmere?

Når er det grunn til å undersøke nærmere?

Spørsmål 13 og 14 (barnet er frustrert): Dersom barnet er frustrert og ikke får fram det han eller hun vil si, kan det tyde på problemer med å bruke språket. Hvis de foresatte svarer «JA» på spørsmål 13 og «1 = veldig ofte», eller «2 = ofte» i spørsmål 14 på alle språkene barnet prøver å kommunisere på, er det grunn til å undersøke nærmere. Sammenlign gjerne erfaringer her: Sannsynligvis har barnehagepersonalet merket det om barnet blir frustrert i språk dere bruker i barnehagen. Har de foresatte svart «1 = veldig ofte» eller «2 = ofte» bare på ett språk, mens de har fylt ut «3 = noen ganger» eller «4 = sjelden» på andre språk? Da trenger barnet kanskje bare mer øvelse i de språkene det er frustrert på. At det ikke er perfekt balanse mellom språkene, er vanlig, og ikke en grunn til bekymring over språkutviklinga.

Spørsmål 15 (språkvansker i familien): Dessverre kan vansker med språk være arvelig. Dersom de foresatte svarer at noen i barnets biologiske familie har hatt vansker med språk, lesing eller skriving, kan det være grunn til å være ekstra oppmerksom på barnets språkutvikling.

Vil du lære mer om et flerspråklig barnehagemiljø?

Det skal mye til for at barn skal synes det er trygt å bruke andre språk enn norsk i barnehagen, og det krever aktiv innsats fra personalet for at barnehagen skal føles som et trygt sted for et språk som barnet bare bruker med mamma. Når barnehagen vet hvilke språk barnet hører, er det lettere å støtte disse språkene. Kanskje er det noen i personalet som kan noen av språkene?

Det fins mange fine gratis ressurser på nett, vi anbefaler særlig morsmal.no og Utdanningsdirektoratets kompetansepakke *Flerspråklig barnehagemiljø*.

Noen nyttige bøker og forskningsartikler

- Alstad, G. T. (2016). *Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen: Forskningsperspektiver på barnehagepraksiser*. Fagbokforlaget.
- Chumak-Horbatsch, R. (2019). *Using linguistically appropriate practice: A guide for teaching in multilingual classrooms*. Multilingual Matters.
- Grøver, V. (2018). *Å lære språk i barnehagen: Kvaliteter ved barns samhandling med voksne og jevnaldrende som fremmer språklæring*. Cappelen Damm Akademisk.
- Hansen, P. & Simonsen, H. G. (2016). *PaBiQ, norsk versjon: Spørreskjema om flerspråklige barn*. Universitetet i Oslo.
- Kunnskapsdepartementet. (2017). *Rammeplan for barnehagen: innhold og oppgaver*. Trykt utgave ved Utdanningsdirektoratet.
- Romøren, A. S. H., Garmann, N. G. & Tkachenko, E. (2023). Present but silent? The use of languages other than Norwegian in mainstream ECEC. *Nordisk barnehageforskning*, 20(1). <https://doi.org/10.23865/nbf.v19.310>
- Tkachenko, E., Romøren, A. S. H. & Garmann, N. G. (2021). Translanguaging strategies in superdiverse mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for home language support. *Journal of Home Language Research*, 4(1), 1, 1–13.
- Tuller, L. (2015). Clinical use of parental questionnaires in multilingual contexts. I S. Armon-Lotem, J. de Jong & N. Meir (Red.), *Assessing Multilingual Children: Disentangling Bilingualism from Language Impairment* (s. 301–330). Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781783093137-013>
- Bruk i forskning?** Siteres slik: «Hansen, P. B., Tengesdal, E. & Garmann, N. G. (2025). *Hjemmespråk: Kort skjema for foreldre*. OsloMet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15119181>»

Iceland Liechtenstein Norway Norway grants grants

OSLOMET

iNN

Skjemaet og manualen er et resultat av prosjektet PolkaNorski i praksis – en etterfølger av prosjektet PolkaNorski – Utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos én- og flerspråklige barn finansiert av Grieg-programmet i Norway Grants (www.norwaygrants.org) gjennom National Science Centre, Polen (www.ncn.gov.pl) (UMO-2024/43/7/HS6/00002).

Vi bygger på skjemaet PaBiQ utviklet av COST Action IS0804.

© 2025, Pernille B. Hansen, Eirik Tengesdal og Nina Gram Garmann, [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

